

O‘ZBEKISTON VA TOJIKISTON AN’ANAVIY XALQ O‘YINLARI

Duschanova Sabohat Egamberganovna

Madaniyatshunoslik va nomoddiy madaniy meros ilmiy tadqiqot
instituti bo‘lim boshlig‘i

Markaziy Osiyo xalqlaridan tojiklar va o‘zbeklarning salmoqli qismi kelib chiqishi jihatdan ushbu zaminning qadimiy aholisiga borib taqaladi va shuning uchun ularning urf-odatlarini, an‘analari, madaniyati, milliy psixologiyasi va xarakterida juda ko‘p umumiylik mavjud. Aslida bu ikki tilda gaplashadigan bir xalqdir. Bunday mushtaraklik milliy taomlar, kiyim-kechak, xulq-atvor, yurish-turish, musiqa janrlari, ashula-qo‘shiqlar, og‘zaki ijod namunalari, amaliy san‘at turlari va boshqa jihatlar qatori an‘anaviy xalq o‘yinlarida ham namoyon bo‘ladi.

Xalq o‘yinlari azaldan insonning turmush tarzida o‘ziga xos o‘rin tutib, bolalar va yoshlarga ta‘lim tarbiya berishning asosiy vositasi sanalgan. Bu o‘yinlarning har biri xalqimizning orzu-istaklari, umidlari, quvonch-u tashvishlarini o‘zida mujassamlashtirgan. Ular yillar davomida shakllanib, mukammal holga kelgan, ma‘lum bir qoidalar asosida birlashtirilib, har xil turlarga ajratilgan. Xalq orasidagi o‘yinlar doimiy va mavsumiy xususiyatlari bilan farqlanib, shahar va qishloqlarga, kichik va kattalarga, kunduz va oqshomga xos xarakterga ega bo‘lgan.

Xalq o‘yinlari an‘anaviy turmush tarzi bilan bog‘liq va bayramlar, umuman madaniyat tushunchalarining ajralmas qismidir. Ular har doim barcha jamiyatlarda tarbiyaviy vazifani bajargan. Ta‘limning boshqa turlaridan farqli o‘laroq, xalq o‘yinlarida bu jarayon osonlik va raqobat shaklida kechadi, ular yordamida jismoniy va aqliy rivojlanish yuz beradi. Odatda xalq o‘yinlari hammaga ochiq va shuning uchun ular ta‘limning eng demokratik turi hisoblanadi. Qadimgi xalq o‘yinlari odamlarning turmush tarzi, ularning kundalik hayoti va mehnat odatlari, milliy

qadriyatlar va prinsiplar, sharaf va jasorat haqidagi g'oyalarni, jismoniy kuch va aqlga ega bo'lish istagini o'zida mujassam etgan. Ularning ishtirokchilari chaqqonlik, tezkorlik va harakatlar go'zalligi, zukkolik, chidamlilik, ijodkorlik, g'alaba sari intilish va jamoaviy harakatlar kabi fazilatlarni namoyish etishlari kerak bo'lgan. An'anaviy o'yinlar oylar va quyosh sikllari hamda yil davomida qishloq xo'jaligi tadbirlari bilan bog'liq an'anaviy milliy taqvim yoki an'anaviy bayram marosimlarining bir qismi sifatida o'tkazilardi. Shu sababdan an'anaviy o'yinlar sanasi, tartibi va nomlari ancha barqaror. O'yin qoidalariga katta ma'rifiy ahamiyat beriladi. Ular o'yinning butun yo'nalishini belgilab beradi, ishtirokchilarning xatti-harakatlarini, o'zaro munosabatlarni tartibga soladi, iroda va xarakterni tarbiyalashda yordam beradi. Shuningdek, ular faol fikrlashni rag'batlantiradi, ongni kengaytirishga yordam beradi, atrofdagi dunyo haqidagi fikrlarning ravshanligini ta'minlaydi va barcha aqliy jarayonlarni takomillashtirishda katta o'rin tutadi

Tarixiy manbalar shu yerli xalqlarning milliy sport turlari va milliy o'yinlari kishilarni faollashish, sermahsul ishlashga tayyorlaganligiga ishora beradi. Hozirgi kunda bolalar sevib o'ynayotgan yong'oq, poylama singari o'yinlar X-XII asrlarda ham ommaviy bo'lgan. Mahmud Koshg'ariyning "Devoni lug'otit turk" asarida 150 ga yaqin milliy o'yinlar va 20 dan ortiq bolalar o'yini tavsif qilingan. Jumladan, "qorang'uni" (qorong'ida qo'rg'on olish), "bandol" (asir olish), "o'tish-o'tish" (davra o'yini), "chavgon" (to'p o'yini), "o't bandal" (tayoq o'yini), qilichbozlik, nayzadorlik haqida ma'lumot beriladi. "Yong'oq o'yini", "tolbargak", "gul o'yini", "qorxat", "yomg'ir yog'aloq" kabi mavsumiy o'yinlar, shuningdek "topishmoq top", "tez aytish", "kim aytdi" o'yinlari ham qayd etilgan. "Chavgon" haqidagi ma'lumotlarda Navoiy, Bobur va boshqa klassiklar aytib o'tishgan fikrlarini uchratish mumkin. Xususan, Firdavsiyning "Shohnoma" asarida ham u haqdagi voqealar bayon qilinadi. Mahmud Qashg'ariy bu o'yin nomini to'p uradigan cho'p ma'nosidagi forsi-tojiki so'z bilan bo'lagan.

Amir Temur “Tadbirkor, baquvvat, shijoatli bir kishi ming kishidan afzal”,– deb aytgan edi. Milliy o‘yinlarimiz serharakatligi, barcha a‘zolar va muskullarni o‘stiruvchanligi, chidamlilikka o‘rgatuvchi, chiniqtiruvchi harakatlardan tashkil topganligi bilan ahamiyatlidir. Xalq orasida har bir faslga mos o‘yinlar mavjud. Milliy o‘yinlar qat‘iyiligi, har tomondan qulay yaratilganligi uchun ham katta-yu kichik va hatto xotin-qizlar tomonidan ham sevib o‘ynalgan. Ota-bobolarimiz farzandlarini qiyinchiliklar oldida dovdiramalik, qo‘rqmaslik ruhida tarbiyalab, muammolarni dadil yechishga o‘rgatganlar. Ko‘p yillar davomida yiqqan malakalariga tayanib farzandlariga badan tarbiya va aqliy o‘yinlardan foydalanish yo‘l-yo‘riqlarini ko‘rsatganlar. Bu o‘yinlar xalq kayfiyatini ko‘targan, tetiklashtirib, kuch bergan. Ayniqsa, bahor va kuz fasllariga mos bo‘lgan o‘yinlarni butun-butun qishloqlar o‘ynab, o‘zlarini shod etishga harakat qilganlar. Bu o‘yinlar hosil bayramlari, sayillar va to‘ylarda tantanali ravishda o‘tkazilgan. Eng kuchli, qo‘rqmas, botir, chaqqon ishtirokchilar munosib taqdirlangan va sovrinlar olgan. Bu esa badantarbiya o‘yinlar rivojlanishida katta yo‘l ochib beradigan omil hisoblanadi.

Xalq o‘yinlari kichik yoshdagi bolalarda bilim va va tafakkurni rivojlantirish, xotirani buyumlar hamda tabiat va ijtimoiy hayot voqealari to‘g‘risidagi turli ma‘lumotlar bilan boyitish, so‘z boyligini ko‘paytirish, ma‘naviy qiziqish va ehtiyojlarini tarbiyalashning ajoyib manbai hisoblanadi. Xalq o‘yinlarining juda katta tarbiyaviy imkoniyatlarini bolalarda qat‘iylik va dadillik kabi iroda sifatleri shakllanishida ko‘rishimiz mumkin. O‘yin davomida bolalar yuradilar, sakraydilar, yuguradilar, o‘rmaydilar, biror-bir buyumni irg‘itadilar, natijada ularning mushaklari va sezgi organlari rivojlanadi, ruhiyati yaxshilanadi, yanada sog‘lom bo‘ladi, tanasi chiniqadi, aqliy va jismoniy faoliyati yanada oshadi. O‘yin davomida bolalarda milliy qadriyatlar haqidagi bilimlari, qolaversa, unga bo‘lgan hurmat va qiziqishlari oshib boradi, shuningdek tezlik, chaqqonlik, egiluvchanlik, kuch, epchillik kabi jismoniy sifatlar rivojlanadi.

Milliy o‘yinlar xalqning qadriyatlar tarkibidagi eng sevimli ommaviy ma’naviy tadbirlaridir. Navro‘z, hayit, to‘ylar va turli xil an’anaviy marosimlar, udumlar qadimdan kurash, ko‘pkari-uloq, poyga va ko‘pgina boshqa milliy o‘yinlarsiz o‘tmagan. Bunday tadbirlar xalq og‘zaki ijodining barcha turlarida, masalan, dostonlarda ifoda etilgan. Ular ulug‘ allomalar Abu Ali ibn-Sino, Alisher Navoiy, Mirzo Bobur va undan keyin o‘tgan adiblar, shoirlarning asarlarida qiziqarli hamda to‘la bayon etilgan.

Oxirgi davrlarda xalq milliy o‘yinlarini o‘rganish va qayta tiklash, ulardan maqsadli foydalanish bilan o‘quvchi yoshlarning ma’naviy hamda jismoniy kamol topishi uchun ko‘pgina amaliy choralar ko‘rildi va tadbirlar amalga oshirildi. Bu yo‘lda J.Toshpo‘latov, U.Qoraboyev, T.Usmonxo‘jayev, A.Atoyev, R.Qudratov, M.Murodov, F.Nasriddinov kabi madaniyat va san’at arboblari, taniqli olimlarning xizmatlari g‘oyat katta bo‘ldi. Xalq milliy o‘yinlari bir necha yo‘nalishlarga ega bo‘lib, ularning tarkibida raqslar, laparlar, aytishuvlar, askiyalar va juda ko‘p janrlardagi san’at janrlari ancha ustun turadi. Shuningdek, ular qatorida ajdodlardan meros bo‘lib kelayotgan qator harakatli va sportga xos o‘yinlar ham juda ko‘p. Umuman olsak, ularni quyidagi asosiy guruhlariga ajratish mumkin:

- Yakkama-yakka olishuv (kurash, gushtingiri, bilak kurashi, dastmuboriza);
- Ot o‘yinlari (aspbozi, aspsavori, ko‘pkari-uloq, buzkashi, poyga, musobiqa, yayov, qiz quvmoq, otdan ag‘darish, chovg‘on, chavgonbozi va boshqalar);
- Dorbozlik (dorbozi, dor ustidagi mashqlar, dor osti tomoshalari);
- Tosh-girya ko‘tarish (bardoshtani vaznho);
- Harakatli o‘yinlar (arqon tortishish, eshak mindi, yelkada kurash, chillik,).

Mazkur o‘yinlardan ba’zilarining o‘xshash tomonlarini boshqa xalqlar, hatto xalqaro miqyosda ham uchratish mumkin va bu haqda tegishli ma’lumot bor. Masalan, chavgon o‘yini ot polosiga asos solganligi haqda fikrlar mavjud. Ko‘pkari

ham mintaqadagi barcha xalqlarda rasm bo‘lib, ko‘pchilik bayramlar usiz o‘tmaydi. Kurash esa butun dunyoda u yoki bu shakldagi o‘xshash turlari borligi bilan ma’lum.

Bu o‘yinlarning deyarli barchasi hozirgi davrda ommaviy bayramlar, musobaqalar va to‘ylarda keng qo‘llanilmoqda, ularning mazmun-mohiyati ma’lum, ular haqda tavsiya va materiallar ko‘plab o‘quv-uslubiy qo‘llanmalar, darsliklar, monografiyalar va ilmiy ommabop risolalarga ham kiritilgan.

Hozirgi sharoitda xalq o‘yinlarining asosiy vazifasi o‘z mazmuni va usuli bilan aholi faol guruhlari, ayniqsa yoshlar va bolalarning jamiyatimiz talablariga muvofiq tarbiyalanishini ta’minlash, ularda ahloqiy-irodaviy sifatlarni rivojlantirish, ijodkor va bunyodkorlarga xos ko‘nikma hamda malakalarni, vatanparvarlik fazilatlarini shakllantirishdan iborat. Qadimgi tarbiya tizimida o‘yinlardan shaxsni shakllantirish vositasi sifatida keng foydalanilgan va bu tajriba unut bo‘lmasligi bag‘oyat muhim.

Oxirgi yillarda boshqa yurtlardagi kabi, O‘zbekiston va Tojikistonda ham qadimiy qadriyatlar, xususan milliy sport turlari va xalq o‘yinlarini keng ommalashtirish, rivojlantirish va dunyoga tanitish ishlari amalga oshirilmoqda. Bu sa’y-harakatlar natijasida “O‘zbekiston va Tojikiston an’anaviy xalq o‘yinlari” mavzusi Insoniyat nomoddiy madaniy merosi representativ ro‘yxatiga kiritilishi masalasi ko‘rib chiqilishi uchun ikki davlat hamkorligidagi tavsiyanoma UNESCO tashkilotiga taqdim etilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston milliy sport turlari va xalq o‘yinlari ensiklopediyasi. “Zamin nashr”, – 2022.
2. Oxunjon Safarov “O‘zbek xalq bolalar o‘yinlari”. Sharq nashriyoti, – 2013.
3. Hamidova N. U. “Xalq o‘yinlarining nomlanishiga bog‘liq onomasiologik tahlilining me’yori”. XXI asrda innovatsion texnologiyalar, fan va ta’lim taraqqiyotidagi dolzarb muammolar”. Respublika ilmiy konferensiyasi jurnali. –2023. B. 77-79